

Linee Guida Working Group

Un working group (WG) è un insieme di persone iscritte a Italian Reproducibility Network (ITRN) che collabora in maniera sistematica e per un periodo di tempo prolungato al raggiungimento di uno o più obiettivi scientifici.

1. Caratteristiche generali

Il WG deve avere:

- 1.1. Un nome sufficientemente autoesplicativo e facilmente abbreviabile nei documenti e nelle eventuali mail di WG
- 1.2. Una persona responsabile che comunica allo Steering gli avanzamenti delle attività del WG
- 1.3. Uno o più obiettivi chiari fin da subito
- 1.4. Delle attività rendicontabili (es: numero di seminari organizzati, numero di richieste accolte ed evase, produzione di materiale)
- 1.5. Una lista aggiornata di persone partecipanti

2. Obiettivi scientifici

- 2.1. Gli obiettivi scientifici del WG non devono poter essere riconducibili ad altri WG e devono essere sufficientemente indipendenti da quelli dello Steering e degli altri WG.
- 2.2. Gli obiettivi scientifici devono essere direttamente collegati alle attività rendicontabili.

3. Costituzione WG

La persona responsabile del WG invia una mail a contact@itrn.org con l'oggetto "Nuovo WG - <Nome WG>" specificando nella mail almeno:

- 3.1. Uno o più obiettivi scientifici
- 3.2. L'elenco delle persone coinvolte
- 3.3. La data della riunione successiva
- 3.4. Lo Steering Committee assegna al WG una directory condivisa, includendo nei permessi, oltre a tutte le persone dello Steering, l'elenco di persone coinvolte nel WG. Lo Steering concorda inoltre eventuali ulteriori condivisioni della directory condivisa verso altre persone iscritte o verso l'esterno a seconda delle esigenze.
- 3.5. Lo Steering Committee può assegnare, a seconda della richiesta della persona responsabile e del numero di persone coinvolte, un alias email per facilitare eventuali comunicazioni del WG all'interno del WG stesso, verso il resto di ITRN e, nel caso fosse strettamente necessario, verso l'esterno.

4. Persona responsabile del WG

La persona responsabile del WG

- 4.1. Indice le riunioni, inserendo l'attività nel calendario pubblico di ITRN
- 4.2. Per ogni riunione, si occupa di redigere i verbali e conservarli all'interno della directory condivisa assegnata dallo Steering.
- 4.3. Gestisce le attività del WG, indirizzandole verso gli obiettivi scientifici dichiarati e rendicontandole in un documento conservato all'interno della directory condivisa assegnata dallo Steering

5. Attività WG

Le attività del WG si dividono in due categorie:

- 5.1. Riunioni ricorrenti: inserite nel calendario pubblico di ITRN, gestite dalla persona responsabile, verbalizzate all'interno della directory condivisa del WG
- 5.2. Attività rendicontabili: attività pratiche che realizzano gli obiettivi scientifici dichiarati dal gruppo (ad esempio: seminari a tema, helpdesk su tematiche specifiche, manoscritti, codice, etc)

6. Chiusura WG

- 6.1. La scadenza naturale di un WG è dopo due anni dall'ultima attività rendicontata allo Steering.
- 6.2. Un WG si può rinnovare in maniera indefinita
- 6.3. Un WG si può chiudere o sospendere in qualsiasi momento a seguito di una comunicazione a scopo informativo da parte della persona responsabile.